

Vodič po Nesstarju

Verzija 1.1

AVTOR: Arhiv družboslovnih podatkov

ODGOVORNOST: Brigita Bočkaj, samostojna strokovna delavka

Arhiv družboslovnih podatkov,
UL, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5,
1000 Ljubljana
tel: +386 01 5805 292,
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si,
<http://www.adp.fdv.uni-lj.si/>

KAZALO

1. KJE NAJDEMO USTREZNE INFORMACIJE O RAZISKAVI?.....	2
2. PREGLEDOVANJE METAPODATKOV.....	5
3. PREGLEDOVANJE OPISOV SPREMENLJIVK.....	7
4. ANALIZA PODATKOV PREKO NESSTARJA	9
5. PRENOS PODATKOVNE DATOTEKE IN OPISA RAZISKAVE V CELOTI	11
5.1 PRENOS DELNE DATOTEKE	13
6. ENOSTAVNO ISKANJE	15
7. NAPREDNO ISKANJE	16

1. KJE NAJDEMO USTREZNE INFORMACIJE O RAZISKAVI?

Na naslovni strani <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/> izberemo povezavo na **Analiziraj**.

S klikom na izberemo ADP ali ADP-en (angleška različica) katalog. Odpre se seznam vseh raziskav, ki so dostopne v izbranem katalogu.

Nesstar ima tri osnovne zavihke, preko katerih pridobivamo informacije oziroma izvajamo različne operacije: **OPIS, TABELA IN ANALIZA**.

Vrstica z zavihki in ostalimi ikonami na desni strani okna se prikaže, ko kliknemo na raziskavo. Informacija o katalogih, raziskavah, tabelah, ostalih pripadajočih gradivih in spremenljivkah je vidna v desnem oknu, kadar je izbran zavihek **Opis** (privzeta nastavev).

V kolikor je pred naslovom znak **+** gre za serijo. S klikom na znak **+** odpremo seznam raziskav v seriji. V kolikor pa je pred naslovom znak **📄** smo že na končni raziskavi. S klikom na znak **📄** se v desnem oknu odpre opis izbrane raziskave. Enak rezultat dobimo, če namesto na **📄** kliknemo na naslov raziskave.

Primer:

Pregledati želimo raziskavo CESTE02 – Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002.

Kliknimo torej na znak **+** pri katalogu ADP, nato na **+** pri seriji CESTE in nazadnje na **📄** pri CESTE02. V desnem okvirju se odpre povzetek raziskave.

Arhiv družboslovnih podatkov

Datoteka podatkov [CESTE02]³ Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002

Povzetek

Namen raziskave je pokazati možne spremembe v dojemanju uporabnosti avtocestnega sistema v vsakdanjem življenju prebivalcev večjih mest in manjših naselij, ki ležijo v njihovi okolici. Raziskava obsega tudi analizo uporabnosti določenih avtocestnih odsekov pred dograditvijo novih odsekov in po priključitvi novih avtocestnih odsekov ter analizo percepcije uporabnika avtocestnih sistemov z vidika olajšav in ovir, ki jih prinaša vožnja po avtocesti. Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ceste02.xml> * - Goal of the survey was to study possible variation in attitudes on usefulness of highway system in every day life, between residents of larger towns and smaller settlements, that lie in highway vicinity. Survey also includes analysis of usefulness of specific sections of highway before and after building new sections, as well as perception of highways system users about benefits and obstacles that driving on highway may bring.

Metapodatki

Opis spremenljivk

Zaznamki

Opis raziskave je pripravljen v standardu DDI. Nesstar ločeno prikaže le nekatera med opisnimi polji.

V levem oknu se odprejo tri poglavja v opisu raziskave:

- Metapodatki,
- Opis spremenljivk in
- Zaznamki.

2. PREGLEDOVANJE METAPODATKOV

Preden se lotimo analize podatkov, je potrebno pregledati dokumentacijo raziskave saj je brez podrobnega vedenja o ozadju izvedbe raziskave interpretacija podatkov lahko zgrešena. Pomembne so tudi ostale informacije o avtorjih, naročnikih raziskave ipd., da lahko podatke ustrezno citiramo, presojamo njihovo kakovost in pomen za obravnavano temo.

Poglavje Metapodatki se v nadaljevanju razdeli na:

- Opis raziskave,
- Opis datotek in
- Ostalo gradivo.

Med metapodatki najdemo informacije kot so avtorji raziskave, leto izvedbe raziskave, vsebina raziskave, metodologija, objave, povezave do sorodnih raziskav. Najdemo pa tudi opis podatkovne datoteke in spremljajočega gradiva, kot so vprašalniki in šifranti.

Za dostop do celotnega poglavja metapodatki kliknemo na Metapodatke. Besedilo se odpre v desnem oknu.

The screenshot shows the website interface for 'Arhiv družboslovnih podatkov'. The left sidebar contains a list of datasets under the 'CESTE - Ceste' category. The dataset '[CESTE02]³ Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002' is selected, and its metadata is displayed in the main content area. A red box highlights the 'Metapodatki' link in the sidebar, with a red arrow pointing to it. The metadata section includes a title, a summary, and a table of authors.

Datoteka podatkov [CESTE02]³ Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002

Povzetek
Namen raziskave je pokazati možne spremembe v dojemanju uporabnosti avtocestnega sistema v vsakdanjem življenju prebivalcev večjih mest in manjših naselij, ki ležijo v njihovi okolici. Raziskava obsega tudi analizo uporabnosti določenih avtocestnih odsekov pred dograditvijo novih odsekov in po priključitvi novih avtocestnih odsekov ter analizo percepcije uporabnika avtocestnih sistemov z vidika olajšav in ovir, ki jih prinaša vožnja po avtocesti. Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvirni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ceste02.xml> * - Goal of the survey was to study possible variation in attitudes on usefulness of highway system in every day life, between residents of larger towns and smaller settlements, that lie in highway vicinity. Survey also includes analysis of usefulness of specific sections of highway before and after building new sections, as well as perception of highways system users about benefits and obstacles that driving on highway may bring.

Naslov
[CESTE02]³ Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002

Vzporedni naslov
Socio-spatial impacts of building highways in Slovenia, 2002

Identifikacijska številka
ceste02

Nosilec(ka) raziskave

Ime	Pripadnost:
Kos, Drago	Univerza v Ljubljani
Hočevar, Marjan	
Verlič Christensen, Barbara	
Trček, Franc	
Uršič, Matjaž	

Vprašalnik raziskave najdemo v rubriki Metapodatki, *Ostalo gradivo*. Ko kliknemo na zapis *Ostalo gradivo*, se v desnem oknu odpre povezava do vseh spremljajočih se gradiv. Izberemo vprašalnik.

Primer:

Vprašalnik temeljito pregledamo in izberemo spremenljivke, ki jih bomo potrebovali za našo analizo. To so spremenljivke:

- V104 - Ali podpirate ali ne podpirate nacionalni program izgradnje avtocest, ki ga je sprejel slovenski parlament?
- V305 - Ali mislite, da bo dograditev avtocestnega sistema izboljšala prometno varnost na naših cestah, ali je ne bo izboljšala?
- V502 - Možni so različni načini pobiranja cestnine. Katera možnost se vam zdi najboljša?
- V801 – Spol anketiranca in
- V814 – Velikost naselja

Opozorilo:

Vprašalniki so bodisi preoblikovani iz drugih programov ali pa skenirani (kadar gre za starejše dokumente) in dostopni v PDF formatu. Kot pregledovalnik lahko uporabimo [Adobe Reader](#).

3. PREGLEDOVANJE OPISOV SPREMENLJIVK

Za uporabnika pomembno poglavje je tudi Opis spremenljivk. S klikom na znak odpremo seznam spremenljivk, ki jih najdemo v podatkovni datoteki. Seznam je razvrščen po temah kot jih najdemo v vprašalniku. Če vprašalnik ni tematsko razdeljen so vprašanja razvrščena v arbitrarno določene po vrstnem redu si sledeče, sklope. Vprašanja si sledijo v enakem vrstnem redu, kot so zapisana v vprašalniku.

S klikom na spremenljivko se bo prikazala informacija o njej. To lahko vključuje:

- Ime spremenljivke in njen opis,
- Dobeseden tekst vprašanja in
- Seznam kategorij odgovorov, skupaj z informacijo o frekvenci odgovorov.

Primer:

Našo spremenljivko V104 (Podpora gradnji avtocest) najdemo v prvi skupini, Splošno o (avto) cestah. Z levim gumbom na miški izberemo spremenljivko iz seznama. Njen opis se odpre v desnem oknu.

Arhiv družboslovnih podatkov

Datoteka podatkov [CESTE02]³ Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002

Spremenljivka V104: ALI PODPIRATE PROGRAM IZGRADNJE AVTOCEST

DOBESEDNO VPRAŠANJE
ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NACIONALNI PROGRAM IZGRADNJE AVTOCEST, KI GA JE SPREJEL SLOVENSKE PARLAMENT?

Vrednosti	Kategorije	N	
1	zelo nasprotujem	11	1,4%
2	nasprotujem	42	5,2%
3	podpiram	642	79,6%
4	zelo podpiram	112	13,9%
9	ne vem, b.o.	200	

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 807
Manjkajoče vrednosti 200
Minimum 1.0
Maksimum 4.0

Tako uporabnik dobi prvo informacijo o spremenljivki. Prepriča se ali bo spremenljivka uporabna za potrebe njegovega raziskovanja.

Opozorilo:

Datoteke podatkov mednarodnih raziskav in pa novejših slovenskih raziskav niso dostopne za analizo oziroma prenos preko Nesstarja. V teh primerih se ne prikaže noben izmed lističev (Opis, Tabela, Analiza). Uporabnik naj se za dostop do podatkov obrne na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo.

Arhiv družboslovnih podatkov

Datoteka podatkov [CEEb]¹ Evr Informacija o seriji

Povzetek
Raziskava Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi je bila izvedena pod okriljem Evropske komisije. Vodila s Izvedena je bila osemkrat v več kot 20 letih http://www.gesis.org/en/data_serv ponovno spremljali odnos ljudi v posameznih njihovih državah in zavest o doseganju v

4. ANALIZA PODATKOV PREKO NESSTARJA

V Nesstarju 4.0.8.1 lahko izvajate naslednje pregledovanje podatkov:

Tabelarični prikaz

Podatke lahko pregledujemo v tabelah ali izvedemo regresijsko analizo. Tabelo, v katero vključimo eno ali več spremenljivk podatkov raziskave kreiramo s klikom na zavihek **Tabela**. Izbira ustreznega zavihka prikaže prazno tabelo.

OPIS	TABELA	ANALIZA
Datoteka podatkov [AZK01] ³ Anketa o žrtvah kriminala, 2001		
	Izberite 'Dodaj v stolpec'	
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.	

V bloku na levi strani okna (v poglavju Opis spremenljivk) poiščemo ustrezno spremenljivko. S klikom na spremenljivko se nam odpre izbirno polje.

Arhiv družboslovnih podatkov

	OPIS	TABELA	ANALIZA
Datoteka podatkov [AZK01] ³ Anketa o žrtvah kriminala, 2001			
	Izberite 'Dodaj v stolpec'		
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ADP <input type="checkbox"/> [AA]³ Alpe - Jadran regije <input type="checkbox"/> [ABR97]⁴ Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 <input type="checkbox"/> ADS - Anketa o delovni sili <input type="checkbox"/> APC - Anketa o porabi časa <input type="checkbox"/> APG - Anketa o porabi v gospodinjstvih <input type="checkbox"/> AZK - Anketa o žrtvah kriminala <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> [AZK01]³ Anketa o žrtvah kriminala, 2001 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Metapodatki <input type="checkbox"/> Opis spremenljivk <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> LASTNIŠTVO AVTOMOBILA <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Uporaba avtomobila <input type="checkbox"/> Stevilo vozil na vojo <input type="checkbox"/> LASTNIŠTVO MOTORNIH KOLES <input type="checkbox"/> LASTNIŠTVO KOLES <input type="checkbox"/> TATVINE VOZIL-SCREENER <input type="checkbox"/> TATVINE IZ/Z VOZIL -SCREENER <input type="checkbox"/> VANDALSKI NAPADI NA VOZILA <input type="checkbox"/> TATVINE MOPEDOV, VESP, MOTORNIH KOLES - SCREENER 			
	Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.	

Dodaj v vrstico.	<ul style="list-style-type: none"> - Spremenljivko dodamo v vrstico tabele. - Spremenljivko dodamo v stolpec tabele. - Kreiramo polje za spremenljivko nad celotno tabelo. To je naša kontrolna spremenljivka, v pomenu, da lahko v tabeli prikažemo le podatke za eno kategorijo. - Za številske spremenljivke lahko izračunamo tudi opisne statistike jih primerjamo po kategorijah druge spremenljivke.
Dodaj v stolpec.	
Dodaj v podtabelo.	
Izračunaj opisne statistike.	

Postopek ponovimo za vse spremenljivke, ki jih želimo vključiti v tabelo.

V stolpec ali vrstico je lahko damo več spremenljivk. V tabeli bodo prikazane kot gnezdene ena v drugi.

Upravljanje tabel

Nad tabelo imamo **spustna polja s seznamom**. Spustna polja ima vsaka spremenljivka, imamo pa tudi polje, ki uravnava delo z opisnimi statistikami in **način prikaza rezultatov**.

V tabeli lahko rezultate prikažemo s stolpičnim in/ali vrstičnim odstotkom in absolutnimi vrednostmi.

Spremenljivko lahko iz tabele izločimo ali pa jo prestavimo v stolpec/vrstico.

Grafični pregled

Grafični pregled podatkov je možen kadar je narejena tabela ali regresijska analiza.

S klikom na gumb v grafu prikažemo vse spremenljivke, ki so v naši tabeli. Po potrebi lahko v grafu pustimo samo določene (eno) spremenljivke.

Narišemo lahko histogram, krožni grafikon, graf intervalov zaupanja in regresijski grafikon.

Ob uporabi primerne časovne spremenljivke lahko narišemo tudi graf časovne vrste .

Pri regresijski analizi graf časovne vrste zamenja razsevni grafikon .

V kolikor je bila podatkovna datoteka objavljena s povezavo do »zemljevida« je možen prikaz le-te .

Ko želite začeti z novo analizo izberite .

Narejene tabele lahko izvozite v Excel (.xlsx) oziroma .pdf formatu s klikom na ikoni .

5. PRENOS PODATKOVNE DATOTEKE IN OPISA RAZISKAVE V CELOTI

Podatkovno datoteko in opis raziskave v celoti lahko z Nesstarja snamete na naslednji način:

- 1) Na levi strani okna izberete želeno raziskavo (npr. CESTE02 – Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002) s klikom na pred naslovom ali na naslov raziskave.

- 2) Nad glavnim preglednim oknom desno zgoraj kliknete na ikono z disketo.

- 3) Izberete ustrezen format iz »drop down« menija.
- 4) Kliknete na **PRENESI**.

- a) Snamete lahko *podatkovno datoteko* v formatih

SPSS Portable (*.por) / **Stata v8** (*.dta); **Stata v7** (*.dta) / Data interchange format **(*.DIF)** (primerna za uporabo v Excelu) / **SAS** / **Besedila datoteka** (*.txt) / **Besedilo ločeno z tabulatorji** (Delimited) (*.txt) / **Besedilo ločeno z vejico** (*.csv) / *.NSDstat

b) Snamete lahko dokumentacijo raziskave v formatu **XML**.

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

V XML obliki ▾

PRENESI

Opozorilo:

Za dostop do prenesenih podatkovnih datotek potrebujete dva programa, in sicer:

a) WinZip → ne glede na izbran format podatkovnih datotek so le-te pri prenosu

arhivirane (*.Zip), , zato ga morate imeti nameščenega na računalniku, da prenesene datoteke lahko od arhivirate. Pri novejših računalnikih z Microsoft Windows operacijskim sistemom 7 in več je program praviloma že nameščen, medtem, ko si lahko za potrebe od arhiviranja prenesene datoteke namestite testno verzijo, do katere lahko dostopate na <http://www.winzip.com/win/en/downwz.html> ali kateri drugi spletni strani;

b) program glede na izbran format (npr. Statistični program za prenos podatkov SPSS ali podobno, SAS, DTA ...) → v kolikor tega programa ne boste imeli, datoteke ne boste mogli odpreti oziroma bodo podatki popačeni (na to bodite pozorni že pri sami izbiri formata v katerem želite prenesti datoteko).

Opozorilo:

Nekateri programi za analiziranje podatkov so omejeni, npr. Stata v7 ne sprejema več kot 2.047 spremenljivk in Microsoft Excel ne več kot 265 spremenljivk ali več kot 65.536 enot (vrstic). Če bo datoteka presegla omejitve programa, ki ga nameravate uporabiti, prosimo zmanjšajte velikost podatkovne datoteke pred prenosom z uporabo le izbranih podatkov (spremenljivk).

5.1 PRENOS DELNE DATOTEKE

Da bi prenesli izbrano skupino enot in/ali spremenljivk iz izbrane podatkovne datoteke je postopek enak prenosu podatkovne datoteke v celoti, le da kliknete na ikono **DELNA DATOTEKA**.

Odpre se vam okvir v katerega iz nabora spremenljivk prenesete izbrane spremenljivke, kliknete OK ter PRENESI.

Izbor posameznih enot izberete s funkcijo filtriranja tj. s klikom na ikono , pri čemer se odpre okno

Delna datoteka

v katerem izberete željeno spremenljivko iz nabora spremenljivk in nato njeno kategorijo, kliknete na **Dodaj** za prenos izbrane kategorije ter izberete željeni operator. Če želite dodati nove spremenljivke kliknite na **Več** in **OK**, ko končate z naborom.

Delna datoteka

Za analizo in snemanje datotek je potrebno vpisati veljavno uporabniško ime in geslo.

Pri tem vas ponovno opozarjamo na pogoje uporabe, na katere ste pristali ob registraciji.

Dostop do povezanih gradiv

Vprašalnik posamezne raziskave se, kot je bilo navedeno že v enem izmed prejšnjih poglavij, nahaja med poglavjem Metapodatki, rubrika *Ostalo gradivo*. Do njega pridemo z ustreznim odpiranjem drevesne strukture, kot je prikazano na sliki spodaj.

6. ENOSTAVNO ISKANJE

Enostavno iskanje uporabljamo za iskanje besede znotraj katerega koli polja v metapodatkih, kot jih ponuja Nesstar.

Na žalost Nesstar v trenutni različici ne omogoča iskanja po korenu besede. Tako **moramo našo iskano besedo vpisati v več sklonih, sopomenkah, številih** (ednina, množina). Le tako bomo našli vse raziskave v katerih se izraz pojavi.

Pri enostavnem iskanju kot rezultat dobimo seznam raziskav znotraj katerih se beseda pojavi. V nadaljevanju pregledamo raziskavo in ugotovimo ali je za nas uporabna.

Primer:

Zanima nas koliko anketirani zaupajo policiji. Kot iskalni niz lahko vpišemo besede kot sta policija, policiji.

V okno nad seznam raziskav, na levi strani, vpišemo besedo ali besedno zvezo in pritisnemo tipko ENTER ali kliknemo na simbol .

The screenshot shows the ADP search interface. At the top, there is a search bar with the text 'policiji' and a magnifying glass icon. Below the search bar, there is a list of search results. The first result is 'Poizvedba za: (policiji) (350 Zadetkov)'. Below this, there is a list of search results, including 'ADP', 'ADP-en', and 'Poizvedba za: (policiji) (350 Zadetkov)'. A red arrow points to the search bar area.

V kolikor bomo v okno vpisali besedno zvezo *zaupam policiji*, bo iskalnik izpisal seznam raziskav v katerih se bosta med metapodatki pojavili besedi *zaupam in policiji*.

7. NAPREDNO ISKANJE

Seznam, ki ga dobimo pri enostavnem iskanju je lahko dolg zato bi iskanje morda želeli omejiti. V tem primeru uporabimo možnost Napredno iskanje.

Z **Naprednim iskanjem** lahko iščemo raziskave, spremenljivke ali tabele. Lahko tudi določimo polje iskanja (npr. naslov, povzetek ali besedilo vprašanja).

Iščemo lahko po različnih kriterijih, lahko določimo kaj želimo dobiti kot rezultat in tudi v katerem katalogu želimo, da iskalnik išče.

Iščemo lahko v katalogu ADP in ADP-en, kot rezultat iskanja pa lahko izberemo seznam raziskav ali seznam spremenljivk.

- 1) Za dostop do okna za Napredno iskanje kliknemo na simbol . Odpre se novo okno.

Za začetek je potrebno določiti kriterij iskanja, pri čemer je privzet kriterij *Opis raziskave*. V tem primeru program iskano besedo išče znotraj vseh postavk opisa raziskave. V kolikor pa želimo iskati po katerem drugem kriteriju ga moramo izbrati iz »drop box« menija.

Advanced Search - Google Chrome

Not secure | nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?mode=searchview&searchtype=advanced&...

RAZISKAVE **DUBLIN CORE** ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Opis raziskave ▼ vsebuje + -

Kaj vrniti?:
 Kje iskati?:
 ADP
 ADP-er

Opis raziskave

- Naslov, avtor, izdelava in distribucija
- Naslov in podnaslov
- Naslov
- Identifikacijska številka
- Odgovornost
- Nosilec(ka) raziskave
- Izdelava
- Izdelal
- ©
- Finančna podpora
- Distribucija
- Distribucija podatkov
- Okrajšava
- Izročil
- Vsebina raziskave
- Vsebina
- Ključne besede
- Poglavja
- Povzetek

Podatki o raziskavi

- Časovno pokritje
- Geografsko pokritje
- Najmanjša geografska enota
- Enota za analizo
- Populacija
- Vrsta podatkov

Metodologija

- Zbiranje podatkov
- Navedbe virov
- Viri podatkov
- Časovna opredelitev
- Tip vzorca
- Načrt in zbiranje podatkov
- Uteževanje

Ocena kakovosti podatkov

- Druge oblike ocenjevanja kakovosti podatkov

Dostop do podatkov

- Omejitve pri uporabi
- Omejitve
- Mesto
- Naslov

Skupina spremenljivk

- Oznaka
- Koncept

Spremenljivka

- Besedilo
- Oznaka
- Vprašanje
- Predtekst vprašanja
- Dobesedno vprašanje
- Dodatna pojasnila ob vprašanju

Koncept

- Kategorija
- Oznaka

2) V operator vsebuje vpišemo iskano besedo.

3) Uporabimo gumb + kadar želimo dodati še en iskani izraz. Uporabimo lahko največ štiri iskalne kriterije hkrati.

4) Za povpraševanja po različnih besedah lahko uporabimo povezovanja kot so in, ali in negacija (kadar želimo, da določena beseda je, druga pa ni). Gumb - uporabimo za izbris zadnje iskane besede.

5) Iskanje po raziskavah in spremenljivkah

V razdelku *Kaj vrniti* sta na razpolago dve možnosti:

- Seznam raziskav
- Seznam spremenljivk

Opozorilo:

Dodatna omejitev iskanja in prikaz rezultatov ni možna.

Iskanje po raziskavah

Napredno iskanje lahko išče po izrazih v enem ali več poljih. Kot primer iskalnih polj, ki se prikažejo med *Kriteriji iskanja* omenimo *Opis raziskave*, *Povzetek*, *Ključne besede* in *Geografsko pokritje*. V tem primeru kot možnost vračanja rezultatov izberemo *Seznam raziskav*.

Opozorilo:

Vse raziskave ne vsebujejo informacij na vseh poljih.

Iskanje po spremenljivkah

Kadar kot iskalni kriterij uporabimo polja pod delom *Skupina spremenljivk* (kot so *Spremenljivka*, *Besedilo*, *Oznaka*, *Vprašanje*) kot možnost vračanja rezultatov izberemo *Seznam spremenljivk*. V seznamu iskanja se izpiše seznam raziskav s spremenljivkami glede na iskalni kriterij. Željeno spremenljivko lahko odpremo s klikom na *Odprite znotraj opisa raziskave* ali s klikom na samo spremenljivko (prikaz v nadaljevanju).

6) Izbira kataloga

Iskanje lahko izvedemo v slovenskem ali v angleškem katalogu, lahko pa iščemo po obeh katalogih hkrati. Po katerem katalogu želimo iskati, označimo v zadnjem polju *Kje iskati?*

Pritisnemo ali *Enter* tipko na tipkovnici ali kliknemo na gumb *Išči*.

Primer:

Narediti želimo analizo na temo zaupanja policiji. Ključna beseda je *policija*. Predvidevamo, da je bila beseda uporabljena v besedilu vprašanja ali odgovoru nanj. Odločimo se za iskalni kriterij *Spremenljivka* (Nesstar bo v tem primeru iskal znotraj njenih podkategorij). Kot rezultat iskanja pa želimo dobiti *Seznam spremenljivk*. Uporabimo samo slovenski katalog (ADP).

Advanced Search - Google Chrome

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?mode=searchview&searchtype=advanced&&language=sl

RAZISKAVE DUBLIN CORE ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Spremenljivka vsebuje policiji + -

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk

Kje iskati?: ADP ADP-e

IŠČI

Kot rezultat smo dobili seznam raziskav v katerih se v kateremkoli delu vezanem na spremenljivko pojavi beseda *policiji*.

adp Arhiv družboslovnih pod

ADP

ADP-en

Poizvedba za: (policiji) (314 Zadetkov)

ADP

- [KORUP_04]³ Stališča o korupciji 2002-2004 : Kumulativna datoteka
- [KORUP02]³ Stališča o korupciji 2002
- [PBSI0001]³ PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1 : Januar 2000
- [PBSI0002]³ PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2 : Februar 2000
- [PBSI0003]³ PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3 : Marec 2000
- [PBSI0004]³ PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4 : April 2000
- [PBSI0005]³ PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5 : Maj 2000
- [PBSI0006]³ PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6 : Junij 2000
- [PBSI0007]³ PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7 : Julij 2000
- [PBSI0008]³ PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8 : Avgust 2000
- [PBSI0009]³ PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9 : September 2000
- [PBSI0011]³ PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11 : November 2000
- [PBSI0012]³ PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12 : December 2000
- [PBSI0101]³ PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1 : Januar 2001
- [PBSI0102]³ PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2 : Februar 2001
- [PBSI0103]³ PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3 : Marec 2001
- [PBSI0104]³ PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4 : April 2001
- [PBSI0105]³ PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5 : Maj 2001
- [PBSI0106]³ PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6 : Junij 2001

S klikom na izbrano raziskavo se odpre nabor spremenljivk, ki ustrezajo iskanemu kriteriju. Če spremenljivko odpremo tako, da nanjo zgolj kliknemo, se na desni strani okna izpiše opis spremenljivke z vrednostmi, z obarvano iskano besedo.

Datoteka podatkov [KORUP02]³ Stališča o korupciji 2002

Spremenljivka V14G: POLICIJI

DOBESEDNO VPRAŠANJE
POLICIJI

Vrednosti	Kategorije	N	
1	najmanj zaupa	90	10,4%
2	.	149	17,3%
3	nekaj vmes	334	38,7%
4	.	240	27,8%
5	najbolj zaupa	49	5,7%
6	ne vem/ ne pozna/b.o.	45	5,2%
Sysmiss		7	0,8%

OPISNE STATISTIKE
Veljavne vrednosti 862
Manjkajoče vrednosti 52

Če pa kliknemo na *Odprite znotraj opisa raziskave* se opis izbrane spremenljivke prav tako prikaže v desnem oknu, sicer brez obarvane iskane besede. V levem oknu pa je izbrana spremenljivka prikazana v naboru spremenljivk iz iste skupine znotraj dotične raziskave, pri čemer je le-ta podčrtana.

Datoteka podatkov [KORUP02]³ Stališča o korupciji 2002

Spremenljivka V14G: POLICIJI

DOBESEDNO VPRAŠANJE
POLICIJI

Vrednosti	Kategorije	N	
1	najmanj zaupa	90	10,4%
2	.	149	17,3%
3	nekaj vmes	334	38,7%
4	.	240	27,8%
5	najbolj zaupa	49	5,7%
6	ne vem/ ne pozna/b.o.	45	5,2%
Sysmiss		7	0,8%

OPISNE STATISTIKE
Veljavne vrednosti 862
Manjkajoče vrednosti 52

Opozorilo:

V tem primeru se vse odpre v *novem zavihku*, torej vrednosti izbrane spremenljivke na desni strani in položaj izbrane spremenljivke znotraj celotnega kataloga na levi strani. Primarni pridobljeni seznam, ki smo ga pridobili z iskanjem tako kot pri enostavnem iskanju ostane nespremenjen.

V kolikor natančneje poznamo besedilo vprašanja ali pa želimo najti več raziskav z enakim ali podobnim besedilom vprašanja / odgovorov bomo napredno iskanje razširili in vpisali več besed.

Advanced Search - Google Chrome

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?f0=47&t0=zaupam&num=1&addrowafter=0&removerow...

RAZISKAVE DUBLIN CORE ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Spremenljivka ▼ vsebuje zaupam + -

in ▼ Spremenljivka ▼ vsebuje policiji + -

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk

Kje iskati?: ADP ADP-en

IŠČI

Kot rezultat dobimo seznam raziskav katerih spremenljivke / vprašanja so si med seboj podobna. Lahko naredimo tudi časovno primerjavo na željeni temi.

Arhiv družboslovnih podatkov

- ADP
- ADP-en
- Poizvedba za: (zaupam AND policiji) (13 Zadetkov)
- ADP
 - [SJM14]³ Slovensko javno mnenje 2014 : Evropska družboslovna raziskava
 - [SJM022]³ Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa
 - policiji [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - Zaupate... policiji? [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - [SJM042]³ Slovensko javno mnenje 2004/2 : Evropska družboslovna raziskava
 - [SJM942]³ Slovensko javno mnenje 1994/2 : Slovensko javno mnenje in slovensko-avstrijska raziskava vrednot
 - [SJM954]³ Slovensko javno mnenje 1995/4 : Mednarodna raziskava razumevanje vloge države in socialno politične orientacije
 - [SJM082]³ Slovensko javno mnenje 2008/2 : Evropska družboslovna raziskava
 - [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010 : Evropska družboslovna raziskava

Datoteka podatkov [SJM022]³ Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

Spremenljivka B9: policiji

PREDTEKST VPRAŠANJA
 Prosim da s pomočjo lestvice od 0-10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej..

DOBESEDNO VPRAŠANJE
 B9 **policiji**

Vrednosti	Kategorije	N	
0	0-sploh ne zaupam	123	8,1%
1	1	54	3,6%
2	2	132	8,7%
3	3	159	10,5%
4	4	123	8,1%
5	5	307	20,2%
6	6	144	9,5%
7	7	148	9,7%
8	8	169	11,1%
9	9	68	4,5%
10	10-povsem zaupam	57	3,8%
88	ne vem	32	2,1%
Sysmiss		3	0,2%

OPISNE STATISTIKE